

**QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK
SUBYEKTLARI FAOLLIK DARAJASINI TA’MINLASHDA TARMOQLAR TA’SIRINI
BAHOLASH**

Sitmuratov Uktam Tengelovich

Nukus, O‘zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13376846>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Qoraqalpog‘iston respublikasida kichik biznes subyektlari faollik darajasini yuqori sur‘atlarini ta‘minlash va bunda tarmoqlar kesimidagi nomutanosibliklar rolini baholash masalalari qarab chiqildi. Olingan natijalar asosida tarmoqlarning ta‘sirlari baholanib faollik darajasini ta‘minlash bo‘yicha ilmiy asosga xulosa va takliflar ishlab chiqildi.*

***Kalit so‘zlar:** Kichik biznes, model, regression tahlil, determinatsiya koeffitsiyenti, Student mezon, Durbin-Watson statistikasi.*

**ASSESSMENT OF THE IMPACT OF INDUSTRIES ON THE LEVEL OF ACTIVITY
OF SMALL BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN**

***Abstract.** In this paper considered issues of ensuring high activity level small business entities in the Republic of Karakalpakstan, as well as assessing role of imbalances in cross-section of economic sectors. Based on the obtained results, developed scientific conclusions and proposals for ensuring activity level by evaluating effects of sectors.*

***Keywords:** Small business, model, regression analysis, coefficient of determination, Student's criterion, Durbin-Watson statistics.*

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТРАСЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОВНЯ АКТИВНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
КАРАКАЛПАКСТАН**

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены вопросы обеспечения высокого уровня активности субъектов малого предпринимательства в Республике Каракалпакстан, а также оценка роли дисбалансов в разрезе секторов экономики. На основе полученных результатов разработаны научные выводы и предложения по обеспечению уровня активности путем оценки отраслевых эффектов.*

***Ключевые слова:** Малый бизнес, модель, регрессионный анализ, коэффициент детерминации, критерий Стьюдента, статистика Дурбина-Уотсона.*

Innovatsion jarayonlarni shakllantirishda kichik tadbirkorlik subyektlarining o'ziga o'ziga xos ahamiyatga egaligi to'rtisida qator tadqiqot natijalarining munozarali jihatlari mavjud bo'lsada [1], oilaviy va kichik tadbirkorlik subyektlari pandemiya davrida tavakkalchilikka moslashuvchanligi va turli vaziyatlarda echim topa olishi o'z tasdirini toni [2,3,4]. Bundan ko'rinadiki bugungi kunda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasini ta'minlash lozim. Bu tarmoqlarning ham mutanosib rivojlanishiga erishish masalalari alohida e'tibor qaratish va ular ta'sirlarini baholash lozimligini asoslaydi.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining taraqqiyotini ta'minlashda nafaqat ular uchun yaratilgan shart-sharoitlar balki iqtisodiy taraqqiyotning barqarorlik darajasi hamda iqtisodiyot tarmoqlarining mutanosib ravishda rivojlanishi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Mintaqada kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasini ta'minlashda tarmoqlarning rolini baholash masalasiga e'tibor qaratib o'tildi. Bunda tarmoqlar kesimida kichik tadbirkorlik subyektlari yashovchanlik koeffitsienti o'zgarishini, mintaqa kesimidagi umumiy ko'rsatkichga ta'siri baholab o'tildi. Ushbu tahlilni amalga oshirish uchun 2014 – 2024 yillar ma'lumotlaridan foydalanildi. Regression tahlil natijalari asosida quyidagi modelga ega bo'lindi.

$$JK = 0,18 * QXK + 0,21 * SK + 0,07 * QK + 0,23 * SAK + 0,05 * TSK + 0,02 * YOK + 0,05 * AAK + 0,03 * SSK + 0,15 * BK$$

Bu yerda: QXK – qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligida kichik tadbirkorlik subyektlarini faollik darajasi, foizda; SK - sanoatda kichik tadbirkorlik subyektlarini faollik darajasi, foizda; QK – qurilishda kichik tadbirkorlik subyektlarini faollik darajasi, foizda; SAK – savdoda kichik tadbirkorlik subyektlarini faollik darajasi, foizda; TSK – tashish va saqlash sohasidagi kichik tadbirkorlik subyektlarini faollik darajasi, foizda; YOK – yashash va ovqatlanish byo'icha xizmatlar sohasidagi kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasi, foizda; AAK – axborot va aloqa sohasidagi kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasi, foizda; SSK – sozliqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar byo'icha xizmatlar sohasidagi kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasi, foizda; BK – boshqa sohalaridagi kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasi, foizda.

Ozod hadni mavjud mezonlar bo'yicha adekvat bo'lmaganligi sababli uni modeldan chiqarib tashlandi. Modelning ishonchlilik darajasini baholash uchun mezonlar natijalarini keltirib o'tamiz. Student mezon natijalari barcha koeffitsientlarning yuqori darajada ishonchli ekanligini asoslamoqda va ularning ehtimollik ko'rsatkichlari 99,9 foizdan katta. Bundan tashqari determinatsiya koeffitsientining birga teng bo'lishi mintaqada kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasini o'zgarishlarining to'liq tarmoqlar kesimidagi o'zgarishlarga bo'liq ekanligini

asoslamogda. Bundan tashqari MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ko'rsatkichini 0,0002 ga tengligi modeldagi xatolik darajasini nolga yaqinligini asoslaydi (1-jadval).

1-jadval

Mintaqada kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasiga tarmoqlar kesimidagi o'zgarishlar ta'sirini baholash natijalari

Model 7: OLS, using observations 2014-2024 (T = 11)

Dependent variable: JK

	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-ratio</i>	<i>p-value</i>	
QXK	0.181993	0.000454263	400.6	<0.0001	***
SK	0.212571	0.000343603	618.7	<0.0001	***
QK	0.0714490	0.000372611	191.8	<0.0001	***
SAK	0.226806	0.000540809	419.4	<0.0001	***
TSK	0.0540488	0.000241398	223.9	<0.0001	***
YOK	0.0237550	0.000439049	54.11	0.0003	***
AAK	0.0512825	0.000241030	212.8	<0.0001	***
SSK	0.0286741	0.000211572	135.5	<0.0001	***
BK	0.150960	0.000674710	223.7	<0.0001	***
Mean dependent var	91.66550		S.D. dependent var		6.557186
Sum squared resid	3.47e-07		S.E. of regression		0.000417
Uncentered R-squared	1.000000		Centered R-squared		1.000000
F(9, 2)	5.94e+10		P-value(F)		1.68e-11
Log-likelihood	79.38389		Akaike criterion		-140.7678
Schwarz criterion	-137.1867		Hannan-Quinn		-143.0251
Rho	-0.756365		Durbin-Watson		3.465332

Aniqlanilgan koeffitsientlar mintaqada kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasini ta'minlashda savdoning ahamiyati yuqori, ya'ni savdoda kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasini bir foizga oshishi umumiy ko'rsatkichni 0,23 foizga oshishini ta'minlaydi.

Ahamiyatlilik nuqtai nazaridan keyingi o'rinlarda sanoat va qishloq, o'rmon va baliq xo'jaliklari kelib ular ta'sirini ifodalovchi koeffitsientlar mos ravishda 0,21 va 0,18 tengligi aniqlanilgan.

Statistik ma'lumotlar asosida amalga oshirilgan tahlil natijalarini ko'rsatishicha 2023 yilda mintaqada kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasining nasayishi kuzatilgan bo'lib, buning asosiy sabablaridan biri sifatida tadbirkorlik subyektlarini tarmoqlar kesimidagi mutanosibli

buzilishini ko'rsatish mumkin. Statistika ma'lumotlar hamda yuqorida keltirilgan tahlil natijalari ushbu xulosalarimizni asoslaydi.

Tahlillarni ko'rsatishicha mintaqad kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasini ta'minlashda, tarmoqlar kesimidagi mutanosib rivojlanishga erishish lozim. SHuningdek, tarmoqlar kesimidagi ta'sirni bahola natijalariga ko'ra savdo, sanoat va qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligidagi o'zgarishlarning oqibatlarini ahamiyatli ekanligini asoslanildi.

REFERENCES

1. Classen, N., Carree, M., Van Gils, A., & Peters, B. (2014). Innovation in family and nonfamily SMEs: An exploratory analysis. *Small Business Economics*, 42(3), 595–609. <https://doi.org/10.1007/s11187-013-9490-z>
2. Kraus, S., Clauss, T., Breier, M., Gast, J., Zardini, A., & Tiberius, V. (2020). The economics of COVID-19: Initial empirical evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis. *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*, 26(5), 1067–1092. <https://doi.org/10.1108/ijebr-04-2020-0214>;
3. Leppäaho, T., & Ritala, P. (2021). Surviving the coronavirus pandemic and beyond: Unlocking family firms' innovation potential across crises. *Journal of Family Business Strategy*, 100440. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2021.100440>;
4. Breier, M., Kallmuenzer, A., Clauss, T., Gast, J., Kraus, S., & Tiberius, V. (2021). The role of business model innovation in the hospitality industry during the COVID-19 crisis. *International Journal of Hospitality Management*, 92, Article 102723. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102723>
5. Мырзанов Б. Ж. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ //Та'lim fidoyilari. – 2022. – Т. 13. – С. 100-111.
6. Mirzanov B. Z., Orinbaeva M. K., Eshbanbetov E. M. The calculation of the gross domestic product of the republic of Uzbekistan on the basis of international standards //Экономическое развитие России: точка баланса в мировой экосистеме и инфраструктура будущего. – 2022. – С. 263-268.
7. Юсупова Р. Е., Мырзанов Б. Ж. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ //Та'lim fidoyilari. – 2022. – Т. 5. – С. 24-35.
8. Мырзанов Б. Ж., Орынбаева М. К., Ешбанбетов Е. М. Роль системы национальных счетов в макроэкономическом анализе //Прцветание науки. – 2022. – №. 2 (8). – С. 11-21.

9. Mirzanov B., Orinbaeva M., Eshbanbetov E. STATISTICAL INDICATORS FOR ASSESSING INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE REGION //Interpretation and researches. – 2023. – T. 1. – №.
10. Mamutova A., Ibragimov A. IMPROVING THE ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN BANKING INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 561-567.
11. Mamutova A., Ablezova B. THE ROLE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE ECONOMY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 270-273.
12. Abishov M., Mamutova A. FEATURES OF TAXATION OF CONSTRUCTION COMPANIES IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR USE IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 296-304.
13. Mamutova A., Menlimuratova J. FEATURES OF MATERIALS ANALYSIS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 189-193.